

BIOLOGIYA DARSLARIDA IQTIDORLI O‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA INTERFAOL METODLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Omonqulov Ulug‘bek Maxsiddin o‘g‘li

Nizomiy nomidagi UZMPU “Biologiya va uni o‘qitish metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi. omonqulovulugbek11@gmail.com

Murodxo‘jayeva Mukambarxon Dilshodxo‘ja qizi

Nizomiy nomidagi UZMPU

Biologiya yo‘nalishi talabasi mukambarxonmurodxojayeva@gmail.com

Xomitboyeva Kamola Orif qizi

Nizomiy nomidagi UZMPU

Biologiya yo‘nalishi talabasi kamolakhmitboyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612727>

Annotatsiya: Ushbu maqola umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida biologiya darslarini o‘tishda interfaol metodlardan samarali foydalanish usullari haqida

Kalit So‘zlar: Pedagogik texnologiyalar, Metodlar, teskor savol-javob, kichik guruhlarda ishlash, “Biologik diktant”, “Zinama-zina”, “Aqliy hujum”, “Klaster”, “BBB”, “Muammoli vaziyat”, “Rolli o‘yinlar”, “Bingo”, “Idrok xaritasi”, “venn diagrammasi”

Аннотация: Эта статья о том, как эффективно использовать интерактивные методы при проведении уроков биологии в средних общеобразовательных школах

Ключевые слова: Педагогические технологии, методы, обратные вопросы и ответы, работа в малых группах, “биологический диктант”, “лестница-Лестница”, “мозговой штурм”, “кластер”, “ГЭБ”, “проблемная ситуация”, “сюжетно-ролевые игры”, “бинго”, “диаграмма Венна”

Abstract: This article is about how to effectively use interactive methods in biology lessons in secondary schools.

Keywords: Pedagogical technologies, methods, tescor Q & A, work in small groups, “biological dictation”, “Zinama-zina”, “mental attack”, “BBB”, “problem situation”, “role-playing games”, “Bingo”, “perception map”, “venn diagram”

Kirish. Hozirgi vaqtda ta‘lim jarayonida o‘qitishning zamonaviy metodlari va zamonaviy pedagogik texnologiyalari keng qo‘llanilmoqda. O‘qitishning zamonaviy metodlarini qo‘llash o‘qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga yordam beradi. Pedagogikada bunday metod va texnologiyalar juda ko‘p bo‘lib, ularni har bir fan va fanning mazmunidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An‘anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta‘lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta‘lim oluvchilarning o‘zlashtirish darajasi o‘shishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta‘lim beruvchi tomonidan ta‘lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta‘lim jarayonida faolligi muttasil rag‘batlantirib turilishi, o‘quv materialini kichik guruhlariga bo‘lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, insert, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo‘naltiruvchi matn, loyiha, rolli o‘yinlar kabi metodlarni qo‘llash va ta‘lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Misol uchun Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o‘zaro muloqotda, o‘zaro bahs-munozarada fikrlash asnosida, hamjixdtlik bilan hal etishga yordam beradi. Bu metodning afzalligi shundaki, butun faoliyat o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi.[1,2.]

Yodimizdan chiqarmasligimiz kerakki barcha pedagogik texnologiyalarning ham o‘qitish meodlarining ham maqsadi darsni samaraliroq va qiziqarliroq tashkil etish hamda o‘quvchilarning o‘quv bilish faoliyati yanada faollashtirishga qaratilgan bo‘lishi lozim. 7-11-sinflarda biologiya darslarida biz bir qancha pedagogik texnologiyalar va metodlardan foydalansak bo‘ladi. “Biologik diktant”, “Zinama-zina” “Aqliy hujum”, “Klaster”, “BBB”, “Davra suhbatlari”, “Zanjir”, “Rolli o‘yinlar,” Idrok xaritasi”, “Topgan topaloq”, “Insert”, “Kichik guruhlarda ishlash”, kabi bir qancha

interfaol metodlardan foydalanish yuqori samara beradi. Quyida shulardan ayrimlari bilan tanishamiz [1].

“Rolli o‘yinlar” usuli - Tabiat jarayonlarini drammatizatsiya qilish orqali iqtidorli o‘quvchilarni biologiya faniga yanada qiziqtirish mumkin. Masalan, “O‘simliklarning changlanish jarayoni” mavzusida o‘quvchilar o‘simlik, hasharot va shamol rollarini bajarib, bu jarayonni amalda ko‘rsatishi mumkin. Tabiatda har bir tirik organizm o‘z vazifasiga ega. O‘simliklarning changlanish jarayoni esa tabiat muvozanatini saqlab turadigan muhim biologik jarayonlardan biridir. Changlanish natijasida o‘simliklar urug‘ hosil qiladi va ko‘payadi. Bu jarayon shamol, suv, hasharotlar, qushlar yoki boshqa hayvonlar yordamida sodir bo‘ladi.

O‘quvchilar bu jarayonni kitoblardan o‘qish orqali tushunishlari mumkin, ammo uni jonli tajriba orqali o‘rganish yanada samarali bo‘ladi. Shu sababli, darsda “Rolli o‘yinlar” metodidan foydalanamiz. Bu usul orqali o‘quvchilar changlanish jarayonining ishtirokchilari bo‘lib, biologik jarayonni bevosita o‘zlari gavdalantiradilar.

“Atamalar zanjiri”. Bu metod orqali o‘quvchilarning qanchalik zukkoligi, teskor fikr olish qobiliyati, aytilgan ma‘lumotlarni eslab qola olishqobilaytlari va fanga bilishga bo‘lgan ishtiyoqini oshirish va tekshirish mumkin. Bu metodda o‘quvchilar 3 guruhga bo‘linadi. Har bir guruhdan navbat bilan bittadan vakil chiqadi. Har bir jamoadan chiqqan vakillar o‘tilgan mavzu doirasidagi atamalarni navbatma-navbat aytishadi. To‘xtab qolgan o‘quvchining guruhi yutqazgan hisoblanadi.

“Har kim – har kimga o‘rgatadi” metodi. Ushbu metod sinfdagi iqtidorli o‘quvchilarning o‘rgatuvchiga aylanishidir, ya‘ni ma‘lum bilimlarni o‘zlashtirgach, o‘z tengqurlari bilan baham ko‘rish imkonini beruvchi o‘qitish uslubidir [1,5].

Bu metodning maqsadi o‘quvchilarga o‘qitish jarayonida zarur bo‘lgan axborot maksimumini berish, ayni paytda o‘z tengqurlaridan o‘quvchida axborot olish yoki ularga berishga qiziqish uyg‘otishdir. Shuningdek axborot hajmini olgan o‘quvchi ma‘lum vaqt davomida uni iloji boricha ko‘proq o‘rtoqlariga yetkazadi.

“Venn diagrammasi” Bu metod o‘quvchilar o‘tilgan mavzularni mustahkamlash ikki-uch yoki undan ham ko‘proq mavzularni bir vaqtning o‘zida o‘zaro taqqoslab ular o‘rtasidagi o‘xshashlik, farqlar va bogliqliklarni bilish imkonini yaratadi. Misol uchun o‘quvchilarga diagramma ko‘rinishi chizilgan qog‘oz tarqatiladi yoki doskaga chiziladi. Diagramma ichiga ikki o‘simlikning yoki ikki hayvonning nomi yoziladi yoki oila, turkumlarni ham yozish mumkin. O‘quvchilar diagrammaning alohida qismiga farqli jihatlarni, kesishgan qismiga esa umumiy jihatlarni qayd etishadi. Masalan, diagrammaning bir tomonga ochiq urug‘li o‘simliklar, bir tomonga esa yopiq urug‘li o‘simliklar deb yoziladi. O‘quvchilar har ikki tomonga farqli jihatlarni kesishgan nuqtaga esa umumiy jihatlarni yozishi lozim [3].

Darslarda pedagogik texnologiyalar va turli interfaol metodlardan samarali foydalanish yangi bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida ham muhim rol o‘ynaydi. O‘rganilgan nazariy material amaliyotga tatbiq qilinayotganda, o‘quvchilar o‘zlarini yangi vaziyatlarda sinab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladilar, bu esa ularning mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O‘rganish jarayonining interaktivligi orqali o‘quvchilar nafaqat bilim olishadi, balki yanada qiziqarli va samarali tarzda o‘z bilimlarini kengaytirishlari mumkin. O‘qish jarayonida, ayniqsa, yangi materiallarni o‘rganish vaqtida, qo‘llanilgan interfaol metodlar yordamida, o‘quvchilar o‘z bilimlarini tahlil qilish, yaxshilash va chuqurroq tushunish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. J.O.Tolipova, A.T.G‘ofurov Biologiya ta‘limi texnologiyalari - Toshkent: “O‘qituvchi” 2002
2. G‘ofurov.A.T, Tolipova.J.O va boshqalar Biologiya o‘qitish metodikasi. Toshkent. 2013 yil
2. Zayniyev, S. "Fan olimpiadalarining tashkil etish mazmuni, tahlili va ta‘lim-tarbiyadagi o‘rni." Science and innovation 1.B8 (2022): 229-234.
3. Doniyorov, M. (2023). “Biologiya darslarida pisa topshiriqlaridan foydalanish”. Biologiyaning Zamonaviy Tendensiyalari: Muammolar Va Yechimlar, 1(5), 789–791

4. S.Jumayev. (2022). Pedagogical foundations of the development of educational and creative activities in the teaching of molecular biology in the continuing education system
5. OMONQULOV U. Bo‘lajak biologiya o‘qituvchilarining iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashga metodik tayyorlashning konseptual asoslari //News of the NUUZ. – 2024. – T. 1. – №. 1.2. – C. 177-180